

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ПОСТРАЖДАЛИХ З АКУБАРОТРАВМОЮ

Тещук В.Й., Тещук Н.В., Руських О.О., Глухих О.П., Максютов О.О.
*Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, м. Одеса;
Комунальне некомерційне підприємство «Уманська центральна міська
лікарня» Уманської міської ради Черкаської області*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ У ПОСТРАДАВШИХ С АКУБАРОТРАВМОЙ

Тещук В.И., Тещук Н.В., Русских А.А., Глухих А.П., Максютов А.А.
*Военно-медицинский клинический центр Южного региона, г. Одесса;
Коммунальное некоммерческое предприятие «Уманская центральная
городская больница» Уманского городского совета Черкасской области*

RESULTS OF THE STUDY OF HEARING FUNCTION IN VICTIMS WITH ACUBAR TRAUMA

**Teshchuk V.J., Teshchuk N.V., Russkykh O.O., Hlukhykh O.P.,
Maksiutov O.O.,**
*Military Medical Clinical Center of the Southern Region of Ukraine, Odesa;
Communal non-profit enterprise "Uman Central City Hospital" of the Uman City
Council of the Cherkasy Region*

Summary/Резюме

The problem of providing medical assistance to victims with sensory-neural damage to hearing organs as a result of acubarotrauma (ABT) has become quite relevant nowadays. The paper analyzes the results of a comprehensive examination of 158 servicemen with ABT who received combat ABT during hostilities. According to the data of subjective audiometry, bilateral sensorineural disorders of auditory function are most often observed in examined servicemen with ABT. In a significant part of patients with ABT examined by us, who were in the area of hostilities, the phenomena of the phenomenon of accelerated increase in loudness were observed.

Key words: *Acubarotrauma, sensorineural deafness, audiometry, hearing thresholds.*

Проблема надання медичної допомоги постраждалим із сенсо-невральними пошкодженнями органів слуху внаслідок акубаротравми (АБТ) стала досить актуальною у наш час. У роботі проведено аналіз результатів комплексного обстеження 158 військовослужбовців з АБТ, які отримали бойову АБТ під час бойових дій. За даними суб'єктивної аудіометрії у обстежуваних військовослужбовців з АБТ, найчастіше спостерігаються двобічні сенсоневральні порушення слухової функції. У значної частини обстежених нами пацієнтів з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій спостерігалися явища феномену прискороеного зростання гучності.

Ключові слова: *Акубаротравма, сенсоневральна приглухуватість, аудіометрія, порого слуху.*

Проблема оказания медицинской помощи пострадавшим с сенсо-невральными повреждениями органов слуха в результате акубаротравмы (АБТ) стала достаточно актуальной в наше время. В работе проведен анализ результатов комплексно-

го обстеження 158 військовослужбовців із АБТ, отримавших бойову АБТ в ході бойових дій. По даним суб'єктивної аудіометрії у обстежуваних військовослужбовців по АБТ, частіше всього спостерігаються двосторонні сенсоневральні порушення слухової функції. У значній частині обстежуваних нами пацієнтів з АБТ, знайдених в зоні проведення бойових дій, спостерігалися прояви феномена прискореного росту гучності.

Ключеві слова: Акубаротравма, сенсоневральна тугоухість, аудіометрія, по-роги слуха.

Російсько-українська війна 2022-2023 рр. показала, що проблема надання медичної допомоги постраждалим із сенсоневральними пошкодженнями органів слуху внаслідок акубаротравми (АБТ) недостатньо акцентувалася, а основна увага приділялася медичному забезпеченню випадків, які позначалися як «контузія», облік яких виділявся окремо у структурі санітарних втрат. Тому оцінити поширеність та тяжкість даної патології у зв'язку з обмеженістю даних було складно. У зв'язку з переважанням у сучасній війні вибухової зброї, а також розвитку медичних технологій, методів надання спеціалізованої медичної допомоги, зростає потреба у ретельному вивченні всього спектру вражаючих чинників та їх наслідків при застосуванні існуючих засобів вибухової дії та відповідної організації медичного забезпечення. За останніми даними АБТ в умовах збройного конфлікту на сході України складала 6,6% – 7,1% в загальній структурі бойових санітарних втрат [1,2]. Серед великої кількості етіологічних чинників СНП одним з основних є шумовий фактор [3,4]. Серед шумових чинників, в свою чергу, особливе місце посідає вплив звуків високої інтенсивності – АБТ, яка може викликати значне ушкодження слухової системи. За цього в механізмі ураження вирішальне значення має висока інтенсивність звукової хвилі, що суттєво відрізняє її від звичайного виробничого шуму.

Результати клініко-експериментальних досліджень показали, що інтенсивна звукова дія, яка перевищує больовий поріг вуха людини викликає зміни досить розширеного характеру, однак найбільш

виражені вони в тих ділянках завитки, які відповідають сприйняттю спектрального складу діючих звукових частот [5].

Дослідження, присвячені АБТ, не чисельні [6-11]. Однак, на жаль, частота виникнення АБТ в Україні у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ 2022-2023рр. зростає. Питання діагностики та лікування порушень слухової функції, пов'язаних з АБТ, в тому числі отриманою в реальних бойових умовах, набули великої актуальності [12-16]. Зросли випадки пошкодження слухової системи внаслідок мінно-вибухової та інших варіантів АБТ. Це ставить вимоги швидко та надійно діагностувати порушення в різних структурах слухової системи у таких випадках та своєчасно надавати цілеспрямовану допомогу хворим. В 2022р. ми надавали допомогу військовослужбовцям з АБТ в умовах КНП «Уманська центральна міська лікарня » протягом десяти місяців. Проведені нами дослідження у даного контингенту показали певні особливості діагностики та лікування таких хворих не тільки порівняно з професійною приглухуватістю, отриманою внаслідок тривалого хронічного шумового впливу, але навіть при порівнянні з АБТ «мирного» часу.

Мета даного дослідження – визначити найбільш характерні прояви за даними суб'єктивної аудіометрії для діагностики сенсоневральних порушень (СНП) слуху у осіб, які отримали АБТ.

Матеріали і методи

Для досягнення поставленої мети нами було проведено аналіз результатів комплексного обстеження 158 військовослужбовців з АБТ, які перебували на

стаціонарному лікуванні в КНП « Уманська центральна міська лікарня » з 09.03.2022р. по 24.12.2022р. Аудиометричне дослідження виконувалось у звукоізольованій камері, де рівень шумового фону не перевищував 30 дБ, за допомогою клінічного аудіометра AD629 фірми «Interacoustics» (Данія). Визначали пороги слуху на тони по кістковій та повітряній звукопровідності в звичайному (конвенціональному) діапазоні частот (0,125-8 кГц) та по повітряній провідності в розширеному (9-16 кГц) діапазоні. В усіх досліджуваних осіб також проводилась мовна аудіометрія (50% розбірливість тесту числівників за Є.М. Харшаком та 100% розбірливість мовного тесту Г.И.Гринберга, Л.Р. Зиндера. Крім того, в діапазонах 0,5; 2 та 4 кГц досліджувались диференціальні пороги (ДП) сили звуку по інтенсивності за допомогою методу Люшера, а також проводились камертональні проби Бінга і Федерічі та акуметрія.

Основний гурт складала 158 пацієнтів, які отримали АБТ під час перебування в зоні проведення бойових дій (військовослужбовці ЗСУ). Контрольний гурт склали 15 здорових осіб з нормальним слухом, які не мали скарг на порушення слуху, не мали контакту зі звуками високої інтенсивності та при обстеженні у них не було виявлено порушень з боку слухового аналізатора. Всього обстежено 173 військовослужбовців.

Ми відібрали для аналізу серед усіх обстежених нами хворих з АБТ, гурт з 158 військовослужбовцями з найбільш характерними, типовими формами аудіометричних кривих та ступенем вираженості сенсоневральної приглухуватості. Всього за період з

09.03.2023р. по 24.12.2023р. ми обстежили 489 військовослужбовців з АБТ.

Середній вік обстежених військовослужбовців складав (39,74±4,93) роки, всі обстежені були чоловічої статі.

Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали за загальноприйнятими методами математичної варіаційної статистики. Вірогідність змін і відмінностей між порівнювальними величинами оцінювали за критерієм достовірності різниці (t) за таблицею Стьюдента.

Результати та їх обговорення

Нами було проведено аналіз даних клінічних та інструментальних методів дослідження у відібраного гурту постраждалих військовослужбовців.

Перш за все ми проаналізували скарги, які висували обстежені нами пацієнти. Аналіз скарг в обстежених військовослужбовців, виявив таке (див. табл. 1).

За нашими даними, найчастішими і найбільш вираженими у обстежених нами хворих з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій були скарги на зниження слухової функції (у 143 - 90,5%), суб'єктивний вушний шум (у 141 - 89,2%), закладеність у вухах (у 112 - 70,9%), запаморочення (у 98 - 62,02%), порушення рівноваги, координації (у 77-

Таблиця 1

Частота скарг пацієнтів з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій

Скарги	Кількість хворих % (абс.)
Зниження слуху	90,5 (143)
Суб'єктивний шум	89,2 (141)
Закладеність у вухах	70,9 (112)
Запаморочення	62,02 (98)
Порушення пам'яті, уваги	29,1 (46)
Відчуття важкості в голові	27,2 (43)
Головний біль	44,9 (71)
Запаморочення	24,7 (39)
Дратівливість, підвищена емоційність	43,04 (68)
Вплив атмосферних змін на самопочуття (метеозалежність)	22,8 (36)
Порушення рівноваги, координації	20,9 (33)
Погана переносимість гучних звуків	39,9 (63)
Порушення сну	37,3 (59)

48,73%), головний біль (у 71 - 44,9%), підвищену дратівливість (у 68 - 43,04% випадків), погана переносимість гучних звуків (у 63 - 39,9%), порушення сну (у 59 - 37,3%).

Як видно з таблиці 1, домінують суб'єктивні скарги на зниження слуху, суб'єктивний шум, закладеність у вухах.

Суб'єктивний вушний шум відмічали 89,2% (141) обстежених нами хворих з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій. Шум у вухах виникав після інтенсивного звукового впливу і у багатьох з них набував стійкого постійного характеру, періодично посилюючись, особливо при психоемоційних навантаженнях. Часто він мав «складні» характеристики, наприклад, високочастотний тон на тлі фонового шуму середньої інтенсивності. Інтенсивність вушного шуму іноді сягала (10-15) дБ над порогом.

Отже, практично всі обстежені нами хворі з АБТ, скаржилися на зниження слухової функції, різного ступеня. Часто вони зазначали, що їх дратують гучні звуки, особливо високочастотні. Також постраждали досить часто скаржилися на больові відчуття у вухах безпосередньо після АБТ (83- 52,5%).

Вираженими у обстежених нами військовослужбовців були і скарги, що відображають стан ЦНС – на головний біль 44,9% (71) і підвищену дратівливість в 43,04% (68) випадків, тяжкість в голові переважно в ділянці потилиці у 27,2% (43) пацієнтів. На порушення сну (тяжке засинання, короткочасний, поверхневий сон з частими пробудженнями, тривожними сновидіннями; вранці не відчували себе відпочилими, навпаки, почувалися втомленими) серед обстежених пацієнтів скаржилися 37,3% (59).

За цього слід також враховувати тривалість і вираженість таких відчуттів, як оглушення, закладеність вух, запаморочення, біль у вухах, порушення рівноваги (хиткість ходи), інтенсивність шуму. Часто обстежені нами військовослуж-

бовці скаржилися саме на тривалі закладеність вух, оглушення, запаморочення, порушення координації, наявність інтенсивного високочастотного шуму.

При проведенні отоскопії, у 54 пацієнтів (34,2%) було виявлено тьмяність барабаних перетинок, їх потовщення. У 48 хворих (30,4%) відмічалася ін'єкція судин по ходу руків'я молоточка. Певна згладженість контурів та скорочення світлового рефлексу були виявлені у 56 (35,4%) пацієнтів.

Аналіз обставин, у яких військовослужбовцями було отримано АБТ, показав, що найчастіше (138 - 87,3%) це відбувалося під час активних бойових дій. Найчастіше військовослужбовці піддавалися впливу АБТ у бойовому зіткненні з використанням гранатометів (83 - 52,5%), а також під час обстрілів позицій з мінометів (104 - 65,8%) та тяжкої і реактивної артилерії (46- 29,1%). У обстежених нами військовослужбовців часто мали місце супутні ураження під час виникнення акутравми - контузія, осколкові поранення, черепно-мозкові травми (ЧМТ), тощо, нерідко у поєднанні, тобто бійці отримували комбіноване ураження, політравми. Аналіз таких травм показав, що найчастіше АБТ поєднувалися з контузіями (79 - 50,0%), ЧМТ (64 - 40,5%) та пораненнями, в т.ч. осколковими (36 - 22,8%).

За даними суб'єктивної аудіометрії у осіб з АБТ, які перебували у зоні проведення бойових дій, нами було виявлено порушення за типом звукосприйняття, різного ступеня. Частіше всього серед усіх обстежених нами пацієнтів, ми спостерігали двобічне асиметричне (різного ступеня вираженості асиметрії) ураження базальних або медіобазальних відділів завитки. За даними порогової тональної аудіометрії в конвенціональному діапазоні частот в переважній більшості випадків ми спостерігали низхідний, часто - обривчастий тип кривої та характерне підвищення порогів у зоні 4 та 6 кГц. Порушення слуху у обстежених нами хворих даного контингенту нерідко

супроводжуються порушеннями розбірливості мовного тесту, явищами дискомфорту, відносно зниженими або низькими ДП за Люшером, особливо в межах 4 кГц. Відомо, що низькі ДП за методом Люшера, а також парадоксальне падіння та уповільнене зростання мовного тесту свідчать про порушення функції завитки та наявність феномену прискореного зростання гучності (ФПЗГ). Такі хворі зазвичай скаржилися на підвищену дратівливість, погану переносимість гучних звуків, після АБТ у них довго тривали оглушеність, запаморочення, закладеність вух, порушення рівноваги, порушення сну.

За даними високочастотної тональної аудіометрії ми часто спостерігали «обрив» - відсутність слухової чутливості до тонів розширеного (9-16) кГц діапазону частот.

Тому у представленій роботі нами були відібрані для аналізу 158 військовослужбовців з АБТ саме з асиметричними сенсоневральними порушеннями (90 осіб з двобічним асиметричним порушенням слухової функції та 68 осіб з одностороннім порушенням слуху) і низхідним типом кривої. Порівнюючи середньостатистичні показники тональної порогової аудіометрії конвенціонального (0,125-8) кГц діапазону частот з аудіометричними показниками контрольного гурту нами була виявлена достовірна відмінність в показниках порогів слуху на тони, починаючи з 2 кГц. Ще більш виражене погіршення показників виявлене при порівняльному аналізі порогів слуху на тони розширеного діапазону частот між вищевказаними гуртами, де спостерігалось достовірне підвищення порогів чутності до частот усього досліджуваного діапазону. Зауважимо, що частиною пацієнтів деякі тони розширеного діапазону взагалі не сприймалися – спостерігався «обрив» слухової чутливості.

Отже, найбільш виражене достовірне підвищення порогів слухової чутливості у обстежених нами військовослужбовців з АБТ спостерігалось у межах 4,

6 та 8 кГц конвенціонального, та на усіх частотах досліджуваного високочастотного (9-16 кГц) діапазонів. На частотах 4, 6 та 8 кГц відповідні значення середньостатистичних порогів слуху до тонів становили $(36,31 \pm 3,92)$, $(41,47 \pm 4,02)$ та $(48,94 \pm 4,05)$ дБ відповідно.

Середньостатистичні пороги 50% розбірливості тесту числівників Є.М. Харшака по кістковій та повітряній провідності і 100% розбірливості словесного тесту Г.І. Грінберга і Л.Р. Зіндера також були достовірно підвищеними у гурті пацієнтів з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій, порівняно з контрольним гуртом. У 42-26,6% випадків мали місце уповільнене зростання розбірливості мовного тесту при збільшенні рівня звукового тиску, явища дискомфорту на високих інтенсивностях сигналу.

Щодо величин диференційних порогів (ДП) за методом Люшера, то в гурті військовослужбовців з АБТ в діапазоні 0,5 кГц вони знаходились в межах норми і становили $(1,68 \pm 0,14)$, але були зниженими в межах частот 2 кГц та 4 кГц і відповідно становили: $(0,87 \pm 0,11)$, $(0,73 \pm 0,12)$ дБ. Загалом серед обстеженого нами гурту військовослужбовців низькі та відносно знижені значення ДП за Люшером були виявлені у 48 - 30,4% випадків.

За даними мовної та надпорогової аудіометрії серед обстежених нами військовослужбовців у 56-35,4% випадків ми спостерігали ознаки ураження рецепторного відділу слухового аналізатора, про що свідчили явища феномену прискореного зростання гучності (ФПЗГ).

Отже, за даними суб'єктивної аудіометрії у обстежених нами хворих з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій спостерігаються виражені сенсоневральні порушення слухової функції, переважно базальної та медіобазальної частини завитки, часто – з явищами ФПЗГ, що свідчить про дисфункцію рецепторного відділу слухового аналізатора.

Висновки:

1. Найчастіше і найбільш вираженими у хворих з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій, були скарги на: зниження слухової функції у 143 пацієнтів (90,5%), суб'єктивний вушний шум у 141- 89,2%, закладеність у вухах у 112- 70,9%, запаморочення у 98 (62,02%), головний біль у 71 (44,9%), підвищену дратівливість у 68 (43,04%) пацієнтів, погана переносимість гучних звуків у 63(39,9%) випадках, порушення сну у 59 (37,3%) обстежуваних. Шум у вухах виникав одразу після інтенсивного звукового впливу і у багатьох з постраждалих набував стійкого постійного характеру, періодично посилюючись, особливо при психоемоційних навантаженнях. Також постраждалі досить часто скаржилися на більові відчуття у вухах безпосередньо після АБТ.
2. За даними суб'єктивної аудіометрії у обстежуваних військовослужбовців з АБТ найчастіше спостерігалися двобічні асиметричні сенсоневральні порушення слухової функції. Порушення на тональних аудіометричних кривих у обстежених нами пацієнтів з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій, переважно мали низхідний, часто - обривчастий тип з ураженням базальної та медіобазальної частини завитки з найбільш вираженим підвищенням порогів слуху до тонів у діапазоні 4-8 кГц. На частотах 4, 6 та 8 кГц відповідні значення середньостатистичних порогів слуху до тонів становили $(36,31 \pm 3,92)$, $(41,47 \pm 4,02)$ та $(48,94 \pm 4,05)$ дБ відповідно.
3. У значної частини обстежених нами пацієнтів з АБТ, які перебували в зоні проведення бойових дій спостерігалися явища ФПЗГ: уповільнене зростання розбірливості мовного тесту та зниження ДП за Люшером в діапазоні 2 та 4 кГц, що свідчить про ураження рецепторного відділу слу-

хового аналізатора у таких хворих.

Література

1. Білий В.Я. Сучасні підходи до побудови системи лікувально-евакуаційних заходів як основи медичного забезпечення військ в особливий період / В.Я. Білий, А.В., Верба, М.І. Бадюк та ін. / Наука і оборона – К.:2016. – № 2. - 2016.- С. 34-41.
2. Тещук В.Й., Тещук Н.В., Руських О.О., Максютів О.О., Москаленко Є.І. Психоневрологічні аспекти акубаротравми у військовослужбовців Збройних Сил України / Актуальні проблеми транспортної медицини.- № 4 (70).- 2022.- С. 36-46.
3. Шидловська Т.В. Сенсоневральна приглухуватість / Т.В.Шидловська, Д.І.Заболотний, Т.А. Шидловська / К.: «Логос».-2006. -779 с.
4. Michler S.A. Expression of plasticity associated proteins is affected by unilateral noise trauma /S.A. Michler, R. E. Illing, R. Laszig// 4th European Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery. Abstracts: Laryngo-Rhino-Otologie. -2000.- №.1(Suppl. 79). - 202р.
5. Пальчун В.Т. Состояние слухового и вестибулярного анализаторов у больных с минно-взрывной травмой / В.Т.Пальчун, Н.Л.Кунельская, Е.М. Полякова и др./ Вестн. оторинолар.- 2006.- №4.- С.24-26.
6. Гапноева Э.Т. Особенности поражения слухового анализатора при минно-взрывной травме / Э.Т.Гапноева, Д.Б. Кирсанова / Вестн. оторинолар. – 2006. – №1. – С.51-54.
7. Гапноева Э.Т., Кирсанова Д.Б. Особенности поражения слухового анализатора при минно-взрывной травме / Вестн. оторинолар.- 2006.- №1.- С.51-54.
8. Гаров Е.В., Антонян Р.Г., Сидорина Н.Г. Лечение больных с функциональным поражением слуха при взрывной баротравме / Вестн. оторинолар.- 2005.- №34.- С.35-37.
9. Наш опыт оказания медицинской помощи пострадавшим с ранениями ЛОР-органов из зоны АТО в период весна-лето 2015 / [Днепропетровская обласная клиническая больница им. И.И.Мечникова, Днепропетровская медицинская академия]/ ЖВНГХ.- 2015. №5-с.- 81с.
10. Петрук Л.Г. Сенсоневральні та гемодинамічні порушення при акубаротравмі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук.- К., 2014.- 20 с.
11. Полякова Е.П. Патогенетические аспекты кохлеовестибулярных нарушений при ударно-взрывном и механическом воздействии на структуры головного мозга / Вестн. ото-

- ринолар.- 2006.- №3.- С.34-37.
12. Березнюк В.В. Особливості надання допомоги при ураженні органу слуху внаслідок бароакустичної травми / [В.В.Березнюк, А.В. Зайцев, Д.В. Лищенко та ін.]/ЖВНГХ. --2015. - №5-с.- С.8-9.
 13. Кіщук В.В. Бароакутравма мінно-вибухового походження (Бібліографічний огляд) / [В.В.Кіщук, А.І. Барціховський, І. П. Марцинкоаська та ін.] / ЖВНГХ.- 2015.- №5-с.- С.71-72.
 14. Шидловська Т.А. Дані об'єктивних методів дослідження слухового аналізатора у осіб, які знаходилися в зоні проведення анти терористичної операції / Т.А.Шидловська, Л.Г. Петрук / ЖВНГХ.- №5, 2015.- С. 22-29.
 15. Шидловська Т.А. Дані суб'єктивної аудіометрії у осіб, які знаходилися у зоні проведення антитерористичної операції / Т.А.- Шидловська, Л.Г. Петрук / ЖВНГХ.- №3, 2015.- С. 56-63.
 16. Шидловська Т.А. Стан рецепторного відділу слухового аналізатора у осіб, які знаходилися у зоні проведення антитерористичної операції / Т.А.Шидловська, Л.Г. Петрук / ЖВНГХ.- №5-с, 2015.- С. 191-192.
 7. Hapnoeva E.T., Kirsanova D.B. Features of damage to the auditory analyzer in mine-explosive trauma / Vestn. otorhinolar.- 2006.- No. 1.- P.51-54.
 8. Garov E.V., Antonyan R.G., Sydorina N.G. Treatment of patients with functional hearing loss in explosive barotrauma / Vestn. otorhinolar.- 2005.- No. 34.- P. 35-37.
 9. Our experience of providing medical care to victims with injuries of ENT organs from the ATO zone in the spring-summer period of 2015 / [Dnepropetrovsk regional clinical hospital named after I.I. Mechnikova, Dnipropetrovsk Medical Academy]/ ZhVNGH.- 2015. No. 5-p.- 81 p.
 10. Petruk L.G. Sensorineural and hemodynamic disturbances in acubarotrauma: author's review. thesis for obtaining sciences. candidate degree honey. Nauk. - K., 2014. - 20 p.
 11. Polyakova E.P. Pathogenetic aspects of cochleovestibular disorders caused by shock-explosive and mechanical effects on brain structures / Vestn. otorhinolar.- 2006.- No. 3.- P.34-37.
 12. Bereznyuk V.V. Peculiarities of providing assistance for damage to the hearing organ due to baroacoustic trauma / [V.V. Bereznyuk, A.V. Zaitsev, D.V. Lyshchenko and others] / ZhVNGKh. --2015. - No. 5-p. - P. 8-9.
 13. Kishchuk V.V. Barocut trauma of mine-explosive origin (Bibliographic review) / [V.V. Kishchuk, A.I. Bartsikhovskiy, I. P. Marcinkoaska and others] / ZhVNGH.- 2015.- No. 5-p.- P. 71-72.
 14. Shidlovska T.A Data of objective methods of hearing analyzer research in persons who were in the area of the anti-terrorist operation / T.A Shidlovska, L.H. Petruk / ZhVNGH. - No. 5, 2015. - P. 22-29.
 15. Shidlovska T.A Subjective audiometry data of persons who were in the area of the anti-terrorist operation / T.A.Shydlovska, L.H. Petruk / ZhVNGKh.. - No. 3, 2015. - P. 56-63.
 16. Shidlovska T.A The condition of the receptor part of the auditory analyzer in persons who were in the area of the anti-terrorist operation / T.A.Shydlovska, L.H. Petruk / ZhVNGKh.- No. 5-s, 2015.- P. 191-192.

References

1. Belyi V.Ya Modern approaches to building a system of medical and evacuation measures as the basis of medical support for troops in a special period / V.Ya Belyy, A.V., Verba, M.I. Badyuk et al. / Science and defense - K.: 2016. - No. 2. - 2016. - P. 34-41.
2. Teshchuk V.Y., Teshchuk N.V., Ruskiikh O.O., Maksyutov O.O., Moskalenko E.I. Psychoneurological aspects of acubarotrauma in servicemen of the Armed Forces of Ukraine / Actual problems of transport medicine.- No. 4 (70).- 2022.- P. 36-46.
3. Shidlovska T.V. Sensorineural deafness / T.V. Shidlovska, D.I. Zabolotny, T.A Shidlovska / K.: "Logos".-2006. -779 p.
4. Michler S.A Expression of plasticity associated proteins is affected by unilateral noise trauma /S.A Michler, R. E. Illing, R. Laszig// 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery. Abstracts: Laryngo-Rhino-Otologie.-2000.- No.1 (Suppl. 79). - 202
5. Palchun V.T. State of auditory and vestibular analyzers in patients with mine-explosive trauma / V.T. Palchun, N.L. Kunelskaya, E.M. Polyakova et al./ Vestn. otorhinolar.- 2006.- No. 4.- P.24-26.
6. Hapnoeva E.T. Features of auditory analyzer damage in mine-explosive trauma / E.T.

*Вперше надійшла до редакції 03.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*